

CONHECIMENTO TRADICIONAL E USO DE PLANTAS MEDICINAIS

Cawana da Silva do Nascimento¹, Paulo Roberto de Lima Mendes², Adamara Machado Nascimento³, Rogério Oliveira Souza, Givanildo de Gois³, Josimar da Silva Freitas³

¹Mestranda, Câmpus Floresta – UFAC, Estrada do Canela Fina, Cruzeiro do Sul, Acre. cawana.nascimento@ufac.br; ² Mestrando, Câmpus Floresta – UFAC UFAC, Estrada do Canela Fina Cruzeiro do Sul, Acre., paulo.mendes@ufac.br; ³Professor (a), UFAC, Câmpus Floresta, Estrada do canela fina, Cruzeiro do Sul, Acre, adamara.nascimento@ufac.br, rogerio.souza@ufac.br, givanildo.gois@ufac.br, josimarfreitas55@gmail.com

Resumo

Realizamos revisão sistemática sobre os usuários que utilizam plantas medicinais para o tratamento de enfermidades físicas e mentais, gravidez, náuseas, vômitos, azia, tonturas e dores abdominais, entre as principais. Este estudo avalia a produção científica sobre temas relacionados à biodiversidade de plantas medicinais e suas formas de utilização. Com base na recomendação PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews*), efetuamos buscas nas bases de dados Periódicos Capes, Scielo, Web of Science, Science Direct, Springer e Scopus. Aqui, concluímos que as mulheres com baixa escolaridade e renda desempenham papel significativo na utilização e disseminação do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais.

Palavras-chave — Espécies vegetais, Saúde, Mundial

Abstract

We carried out a systematic review of users who use medicinal plants to treat physical and mental illnesses, pregnancy, nausea, vomiting, heartburn, dizziness, and abdominal pain, among others. This study evaluates scientific production on topics related to the biodiversity of medicinal plants and their forms of use. Based on the recommendation of PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews), we carried out searches in the Periódicos Capes, Scielo, Web of Science, Science Direct, Springer and Scopus databases. Here, we conclude that women with low education and income play a significant role in

the use and dissemination of traditional knowledge about medicinal plants.

Keywords — *plant species, Health, worldwide.*

1. INTRODUÇÃO

O uso de plantas medicinais tem raízes históricas antigas, e o interesse por terapias baseadas em plantas está crescendo constantemente [1]. Esse interesse é observado tanto em grandes centros urbanos altamente desenvolvidos, quanto em regiões remotas com menor desenvolvimento tecnológico, a exemplo da Amazônia, que possui grande diversidade de fauna e flora [2, 3].

Historicamente, os chás e remédios provenientes da flora são consumidos por povos originários, comunidades tradicionais e populares, há milhares de anos [4]. No entanto, parece haver necessidade de identificação sistemática de espécies de plantas, avaliação de componentes químicos e realização de testes farmacológicos para valorizar e validar o uso cultural desses produtos [5].

O conhecimento tradicional e popular aliado ao técnico-científico é fundamental para confirmar e reconhecer o uso de plantas medicinais por muitos povos e comunidades [4, 5]. Além disso, o conhecimento sobre o uso de plantas fornece orientações e técnicas adequadas ao cultivo, e as formas apropriadas de preparo e consumo [6].

Plantas medicinais podem apresentar efeito hipoglicemiante em pacientes diabéticos e portadores de doenças crônicas [7]. Diabetes mellitus (DM) ocasiona desordem metabólica com etiologia diversa, relacionadas a um desequilíbrio

glicêmico em associação com a ausência de produção de insulina ou deficiência na atuação desse hormônio, podendo atingir pessoas em todas as faixas etárias [8]. É classificada como diabetes do tipo 1, do tipo 2 e diabetes gestacional [7]. O efeito de plantas medicinais a pacientes com doenças crônicas pode ser amplo.

Em situações transitórias, como para o alívio de sintomas comuns de gestação, há emprego de plantas medicinais e seus derivados terapêuticos [9]. Elas ajudam a combater sintomas como náuseas, vômitos, azia, tonturas, dores abdominais, pressão alta, falta de apetite, corrimento vaginal, hemorroidas, varizes, câimbras, sono, sangramento, dificuldade ao respirar, insônia, desmaio, salivação excessiva, choro frequente, tristeza sem causa aparente, desânimo, entre outros. [10].

As plantas medicinais são usadas para tratar diversas doenças e/ou alterações a partir do efeito que elas ocasionam no organismo. De maneira geral, as pessoas utilizam as plantas e seus extratos no tratamento de doenças crônicas, agudas, como também sintomas gerais, sem a definição de uma etiologia bem definida. Elas apresentam potencial no tratamento de queimaduras, alívio de dores e indicação cicatrizantes e/ou anti-inflamatória [11]. As queimaduras representam consideráveis números de óbitos, embora ocorram tratamento, recuperação, avanços e substitutos da pele de origem biológica [12].

A frequência de uso difere ainda com a idade, sendo que as plantas medicinais servem como medicamentos alopáticos, especialmente na faixa etária de idosos [13]. Esses fazem comumente o uso diário de algumas plantas medicinais, que são: erva-cidreira (48,6%), a malva (34,3%), a quebra-pedra (34,1%), a sálvia (25,7%), a camomila (22,9%), o guaco (20%), a carqueja e a macela (14,3%), a pata-de-vaca e o alecrim (8,6%) e a babosa (2,9%) [13,14]. Contudo, poucos estudos clínicos abordaram de forma sistemática o perfil de usuários de plantas medicinais, e as possíveis interações de medicamentos com plantas medicinais [15].

O presente estudo avaliou a produção científica sobre temas relacionados à biodiversidade de plantas medicinais e suas formas de utilização. É abrangente, uma vez que não encontramos outros estudos com esta abordagem nas seis bases de dados pesquisadas.

É relevante, porque interessa a comunidade acadêmica e institucional a combinação de conhecimento tradicional e técnico-científico. É inovador, em razão da compreensão dos usuários, da promoção de práticas seguras, do respeito as tradições culturais e a medicina tradicional.

Este estudo está estruturado em quatro seções. Na seção 2, apresentamos o material e método. Na seção 3, analisamos e discutimos os resultados. Na seção 4, apresentamos a conclusão do estudo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Realizamos revisão sistemática sobre os usuários que utilizam plantas medicinais para o tratamento de queimaduras, ansiedade, lesões, alívio de dores e fins cicatrizantes ou anti-inflamatório, entre os principais. A organização e sistematização ocorreu com base no referencial metodológico PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews*) [16].

Os trabalhos que tratam do tema (português, espanhol e inglês) foram selecionados a partir de um levantamento realizado em seis bases de dados (Periódicos Capes, Scielo, Web of Science, Science Direct, Springer e Scopus), no período de julho de 2019 a setembro de 2023.

Foram selecionados na análise qualitativa estudos sobre plantas medicinais. Realizamos como estratégia de buscas, a combinação das palavras-chave: *medicinal plants, health users and Brazil*, e o cruzamento de operadores booleanos *Or, and, or and not*. Os estudos selecionados pelo título e resumo foram lidos integralmente. Para identificar os artigos duplicados nas bases de dados, contamos com o apoio do gerenciador de referências Mendeley. A seguir, o fluxograma representa a síntese do referencial metodológico PRISMA (Figura 1).

Figura 1 - Processo de identificação e seleção dos

estudos, com base na recomendação PRISMA de Moher et al., 2010.

Os temas comuns dos textos selecionados foram etnobotânica, *medicinal plant and herbal medicines*. Foram excluídos da seleção dissertações, teses, documentos técnicos, relatórios, resumos de congressos e artigos de jornais. Além destes, os temas bioquímica molecular das plantas e biodiversidade das plantas foram excluídos. O critério para inclusão na síntese qualitativa foi o seguinte: 2.011– 1949 = 62. Em seguida, este valor foi subtraído pelos artigos excluídos e justificados.

3. RESULTADOS

Na síntese qualitativa da revisão sistemática foram incluídos 32 artigos. Na análise, compreendemos que o uso de plantas medicinais provém da cultura dos povos originários, comunidades tradicionais e populares. Nesse sentido, cada estudo apresenta conclusão que inclui a relação dos saberes culturais com as plantas medicinais (Quadro 1).

Tabela 2 -Análise dos artigos encontrados durante os meses de julho de 2019 a setembro de 2023.

Artigo	Título	Conclusões
[1]	Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão	O uso de plantas medicinais está ligado a manifestações culturais e é uma forma de apresentar a importância que estas espécies têm em relação aos costumes de um povo.
[4]	As plantas comestíveis no Brasil dos séculos XVI e XVII segundo relatos de época	o uso de uma grande diversidade de plantas na alimentação dos brasileiros, incluindo ao menos 183 espécies vegetais, das quais 55% eram nativas do Brasil.
[5]	Plantas medicinais e ritualísticas dos Kaiowá do Tekoha Taquara como contribuição para a demarcação da terra ancestral, Mato Grosso do Sul, Brasil	o uso de uma grande diversidade de plantas na alimentação dos brasileiros, incluindo ao menos 183 espécies vegetais, das quais 55% eram nativas do Brasil.
[7]	Plantas medicinais utilizadas no tratamento do Diabetes Mellitus: Uma revisão	Os Kaiowá usam misturas de plantas na medicina, o que é raramente citado.
[8]	Prevalência de diabetes mellitus determinada pela hemoglobina glicada na população adulta brasileira,	A prevalência de diabetes foi maior no sexo feminino, naqueles com idade maior que 30 anos, em população com baixa escolaridade, com excesso de peso e obesidade.

	Pesquisa Nacional de Saúde.	
[9]	Use of medicinal herbs in natura by pregnant women in the Amazon region	Aproximadamente 10% das mulheres brasileiras na região amazônica consumiam plantas medicinais para aliviar sintomas comuns da gravidez.
[11]	Avaliação das atividades cicatrizante, anti-inflamatória tópica e antioxidante do extrato etanólico da <i>Sideroxylon obtusifolium</i> (quixabeira)	A planta <i>Sideroxylon obtusifolium</i> , conhecida popularmente como "quixabeira", é utilizada na medicina popular para o tratamento de processos inflamatórios e dolorosos.
[17]	Efficacies and side effects of medicinal plants used by patients with cancer in Morocco: A retrospective treatment-outcome study	As pesquisas pré-clínicas e clínicas são consideradas necessárias para a avaliação aprofundada da eficácia e da toxicidade de determinadas plantas que apresentam potencial tóxico ou terapêutico.
[18]	Ethnopharmacological Study of Medicinal Plants Used in the Treatment of Skin Burns in Arab World	O azeite foi o produto mais utilizado pelos participantes como anti-inflamatório e para redução de cicatrizes. <i>Aloe vera</i> , azeite, gergelim, <i>Ceretonia siliqua</i> , lavanda, batata, pepino, manteiga de karité e farinha de trigo são usados como medicamentos brutos para reduzir a dor no tratamento de queimaduras devido aos seus efeitos analgésicos e refrescantes.
[19]	Significados do uso de plantas medicinais para docentes do curso de enfermagem na Catalunha	O uso das plantas medicinais precisa ser devidamente protocolado nos estabelecimentos de serviços à saúde.
[20]	Prevalence and associated factors with traditional, complementary and integrative medicine in Brazil: A population-based study	Nos últimos anos, não refletiu uma maior utilização da medicina tradicional na população geral.
[21]	Use of Herbal Medicines for the Treatment of Mild Mental Disorders and/or Symptoms During Pregnancy: A Cross-Sectional Survey	A maioria das mulheres fazia uso de medicamentos fitoterápicos, incluindo produtos farmacêuticos fitoterápicos e chás.
[22]	A Questionnaire-Based Study on Medicinal Plant Use in Patients with a Chronic Disease Diagnosis	87% dos pacientes afirmaram se beneficiar com o uso de plantas.
[23]	Ethnobotanical Survey of Medicinal Plants Used in Breast Cancer Treatment by Traditional Health Practitioners in Central Uganda	Há uma necessidade de documentação do conhecimento popular sobre plantas medicinais no contexto do diagnóstico e manejo tradicional do câncer de mama pelos fitoterapeutas.

[24]	Determinants, Prevalence and Trend of Use of Medicinal Plants Among People Living with HIV: A Cross-Sectional Survey in Dschang, Cameroon	Plantas medicinais são utilizados concomitantemente com medicamentos convencionais, aumentando o risco de efeitos colaterais graves.
[25]	Medicinal plants of the Unified Health System (Sistema Único de Saúde) with antifungal potential	Os resultados encontrados demonstram a importância da análise de plantas medicinais e da incorporação de medicamentos à base de plantas na área da saúde como fonte alternativa de tratamento.
[26]	The Use of Medicinal Plants for the Treatment of Toothache in Ethiopia	O presente estudo registra 130 plantas medicinais comumente usadas para tratamento de dor de dente na Etiópia.
[27]	O uso de plantas medicinais na atenção primária à saúde: revisão integrativa	O perfil de usuário de plantas medicinais é constituído por mulheres, idosas, com baixas escolaridade e renda, tanto no Brasil quanto em outros países, o que evidencia o papel das mulheres na produção, no uso e na transmissão de conhecimentos tradicionais.
[28]	The use of herbal medicines among chronic disease patients in Thailand: A cross-sectional survey	Foi encontrado alta prevalência de uso de fitoterápicos entre pacientes com doenças crônicas na Tailândia.
[29]	The registration of the usage of medicinal plants on e-SUS program: a case study in a city in the upper Jequitinhonha Valley	77 usuários de uma UBS selecionada aleatoriamente, 93,5% relataram fazer uso de plantas medicinais.
[30]	Ethnographic study of Medicinal plants used by the population assisted by the "Programa de Saúde da Família" (Family Health Program) in Marechal Deodoro - AL, Brazil	Na comunidade pesquisada observa-se a tradição de seus moradores em aproveitar recursos naturais para a cura de doenças.
[31]	Assessing the state of traditional knowledge at national level	As práticas tradicionais dos Povos Indígenas apoiam a gestão sustentável de um quarto da área terrestre global. No entanto, o seu conhecimento tradicional está em declínio.
[32]	Plantas medicinais: uma abordagem sobre o uso seguro e racional	O estudo de plantas de uso medicinal apresenta complexas formas, com possibilidade de vários enfoques, tanto em pesquisa básica, quanto aplicada.

[33]	An ethnobotanical survey of medicinal plants used for diabetes treatment in Rabat, Morocco	Este estudo é o primeiro a coletar e documentar informações sobre plantas medicinais e como elas são utilizadas por pacientes diabéticos. <i>Calamintha alpina</i> L. é relatada pela primeira vez a nível internacional como utilizada no tratamento tradicional da diabetes
[34]	Etnobotânica y uso de plantas medicinales en unidades familiares de salud de Caaguazú, Paraguay	O registro confiável do uso de plantas medicinais no e-SUS ainda é um desafio.
[35]	Prevalence of herbal medicine use among patients with kidney disease: A cross-sectional study from Morocco	A prevalência do uso de fitoterápicos é alta entre pacientes com doença renal no serviço de nefrologia.
[36]	O uso da fitoterapia durante a gestação: um panorama global.	A fitoterapia é uma prática associada a mulheres de baixa renda, pouco escolarizadas e moradoras da zona rural.
[37]	Uso de plantas medicinais: Histórico e relevância.	A importância das plantas medicinais que, atualmente se apresentam como excelente alternativa para a cura de doenças.
[38]	Use of herbal medicines: Pilot survey of UK users' views	sobre o uso de plantas medicinais foram predominantemente baseadas em livros, internet, amigos, colegas ou vizinhos e profissionais de saúde.
[39]	Ethnobotanical survey of medicinal plants in central Abyan governorate, Yemen	As plantas medicinais ainda desempenham um papel importante na atenção primária à saúde.
[40]	The registration of the usage of medicinal plants on e-SUS program: a case study in a city in the upper Jequitinhonha Valley	Os dados cadastrados no e-SUS referentes ao cadastro individual dos usuários do SUS sobre o uso de plantas medicinais no município do alto Vale do Jequitinhonha
[41]	The use of herbal medicines among chronic disease patients in Thailand: a cross-sectional survey	O estudo encontrou uma alta prevalência de uso de fitoterápicos entre pacientes com doenças crônicas na Tailândia

Os estudos mostram conclusões que informam sobre a diversidade do uso de plantas medicinais, alívio de sintomas durante a gravidez, tratamento de queimaduras, perfil dos usuários de plantas medicinais, conhecimento tradicional e plantas medicinais em serviços de saúde. Ademais, os usuários de plantas medicinais estão presentes em várias regiões do mundo, e o perfil de consumidores, em sua maioria, são mulheres, idosas e pessoas com baixa escolaridade. Desse modo, entendemos que o uso de plantas

medicinais é influenciado por fatores culturais e socioeconômicos.

Para os usuários, as plantas medicinais substituem os medicamentos convencionais em muitos casos, porém, pode haver risco associado a interação das plantas com medicamentos. Além disso, a maioria das plantas utilizadas popularmente são conhecidas por seus nomes populares, o que pode levar a usos inadequados de plantas diferentes reconhecidas pelo mesmo nome popular. Para reduzir o risco, há necessidade de aumentar o número de informações sobre plantas medicinais disponibilizadas aos usuários, além de regulamentar o uso melhorando a relação entre o uso popular e o conhecimento científico.

4. DISCUSSÃO

A medicina tradicional engloba o conjunto abrangente de saberes, aptidões e métodos fundamentados em teorias, convicções e vivências provenientes de diversas culturas [20]. As plantas medicinais desempenham função na prevenção, recuperação, tratamento de enfermidades físicas e mentais [20]. Elas contêm metabólitos primários e secundários com atividades biológicas importantes que podem levar a usos com diferentes propósitos terapêuticos [11].

No Brasil, o uso de plantas medicinais pela população é uma prática tradicional e popular, em especial na Amazônia, onde cerca de 10% das mulheres utilizam plantas medicinais para aliviar sintomas comuns de gravidez [36]. Contudo, alguns cuidados são necessários durante a gravidez, em razão de efeitos adversos, riscos colaterais e por não haver ensaios clínicos voltados as grávidas [36]. Nesse sentido, é fundamental a validação científica por meio de diagnósticos, testes químicos e farmacológicos [39].

Na Tailândia, os habitantes que utilizam plantas medicinais moram na zona rural, possuem baixo nível de escolaridade, baixa qualidade de vida, e convivem com múltiplas enfermidades crônicas. Por exemplo, 179 de 334 pacientes diabéticos com idade entre 17 e 87 anos (34 homens e 145 mulheres) utilizam plantas medicinais [33]. Na Turquia, 60 pessoas maiores de 18 anos (28 mulheres e 32 homens) adquiriram plantas para uso medicinal [22].

Por exemplo, em Pernambuco, um estudo de revisão sistemática constatou o uso de plantas medicinais colhidas na natureza possuíam propriedades sedativas e diuréticas para o controle de urolitíase (pedras nos rins) [37]. Na atenção primária, as mulheres idosas com renda e nível educacional baixo são as que mais utilizam plantas medicinais [14]. Além disso, as mulheres desempenham papel significativo na produção, utilização e disseminação de saberes tradicionais sobre as plantas medicinais [38].

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS) contempla as plantas medicinais e fitoterapia para o tratamento de agravos à saúde. [32]. No SUS há um software que instrumentaliza o processo de trabalho em saúde, e nele há registro do uso de plantas medicinais na Atenção Básica (AB) à saúde [40]. E ainda, no SUS, a implementação de mecanismo eficiente para coletar, processar, analisar dados e transmitir informações garantem a prestação de serviços de saúde de qualidade no âmbito de plantas medicinais [40]. Essas medidas colaboram com o avanço do debate sobre plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos e a formulação de políticas públicas [41].

5. CONCLUSÕES

Aqui, concluímos que as mulheres com baixa escolaridade e renda desempenham papel significativo na utilização e transmissão do conhecimento tradicional e popular sobre plantas medicinais.

Os estudos revelam a importância, reconhecimento, conscientização, educação e uso seguro de plantas medicinais. Contudo, existe uma lacuna com relação a testes relacionados à fitoquímica e farmacologia para validação científica, da qual inclui esse tipo de terapia como opção no sistema de saúde brasileiro.

6. REFERÊNCIAS

[1] Sá- Filho, G. F. de, Silva, A. I. B. da, Costa, E. M. da, Nunes, L. E., Ribeiro, L. H. de F., Cavalcanti, J. R. L. de P., Guzen, F. P., Oliveira, L. C. de, & Cavalcante, J. de S. (2021). Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão. *Research, Society and Development*, 10(13), e140101321096. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096>

- [2] OMS – Organización mundial de la salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. OMS, 2002. 78p.
- [3] Mendonça, M. S. et al. Plantas medicinais usadas por comunidades ribeirinhas do médio Rio Solimões, Amazonas: identificação, etnofarmacologia e caracterização estrutural. Manaus: EDUA, p. 77, 2014.
- [4] Tomchinsky, B., & Ming, L. C. (2019). As plantas comestíveis no Brasil dos séculos XVI e XVII segundo relatos de época. *Rodriguésia*, 70. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201970040>
- [5] Million, J. L., Veron, V., Vilharva, K. N., Cáceres, N. V., & Oliveira, R. C. (2020). Plantas medicinais e ritualísticas dos Kaiowá do Tekoha Taquara como contribuição para a demarcação da terra ancestral, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Rodriguésia*, 71. <https://doi.org/10.1590/2175-7860202071138>
- [6] Heinrich, M.; Bremner, P. Ethnobotany and Ethnopharmacy - Their Role for Anti-Cancer Drug Development. *Current Drug Targets*, v. 7, n. 3, p. 239–245, 1 mar. 2006.
- [7] Carvalho, A. C.; Oliveira, A. A. DA S.; Siqueira, L. DA P. Plantas medicinais utilizadas no tratamento do Diabetes Mellitus: Uma revisão / Medicinal plants used in the treatment of Diabetes Mellitus: A review. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 3, p. 12873–12894, 11 jun. 2021.
- [8] Malta, D. C., Duncan, B. B., Schmidt, M. I., Machado, Í. E., Silva, A. G. da, Bernal, R. T. I., Pereira, C. A., Damascena, G. N., Stopa, S. R., Rosenfeld, L. G., & Szwarcwald, C. L. (2019). Prevalência de diabetes mellitus determinada pela hemoglobina glicada na população adulta brasileira, Pesquisa Nacional de Saúde. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 22(suppl 2). <https://doi.org/10.1590/1980-549720190006.supl.2>
- [9] Moura Souza, C. DA S. et al. Use of medicinal herbs in natura by pregnant women in the Amazon region. *Journal of herbal medicine*, v. 41, p. 100691, 2023.
- [10] Correia, D. S. et al. Adolescentes grávidas: sinais, sintomas, intercorrências e presença de estresse. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 32, n. 1, p. 40–47, mar. 2011.
- [11] Leite, N. S., Lima, A. P., Araújo-Neto, V., Estevam, C. S., Pantaleão, S. M., Camargo, E. A., Fernandes, R. P. M., Costa, S. K. P., Muscará, M. N., & Thomazzi, S. M. (2015). Avaliação das atividades cicatrizante, anti-inflamatória tópica e antioxidante do extrato etanólico da *Sideroxylon obtusifolium* (quixabeira). *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*, 17(1), 164–170. https://doi.org/10.1590/1983-084X/09_189
- [12] Vale, E. C. S. DO. Primeiro atendimento em queimaduras: a abordagem do dermatologista. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 80, n. 1, p. 9–19, fev. 2005.
- [13] Balbinot, S., Velasquez, P. G., & Düsman, E. (2013). Reconhecimento e uso de plantas medicinais pelos idosos do Município de Marmeleiro - Paraná. *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*, 15(4 suppl 1), 632–638. <https://doi.org/10.1590/S1516-05722013000500002>
- [14] Machado, H. L., Moura, V. L., Gouveia, N. M., Costa, G. A., Espindola, F. S., & Botelho, F. V. (2014). Pesquisa e atividades de extensão em fitoterapia desenvolvidas pela Rede FitoCerrado: uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos por idosos em Uberlândia-MG. *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*, 16(3), 527–533. https://doi.org/10.1590/1983-084X/13_072
- [15] Tachjian, A.; Maria, V.; Jahangir, A. Use of Herbal Products and Potential Interactions in Patients With Cardiovascular Diseases. *Journal of the American College of Cardiology*, v. 55, n. 6, p. 515–525, fev. 2010.
- [16] Moher, D.; Liberati, K.; Tetzlaff, *et al.* Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *International Journal of Surgery*, v. 8, p. 336-341, 2010.
- [17] Aboufaras, M.; Selmaoui, K.; Ouzennou, N. Efficacies and side effects of medicinal plants used by patients with cancer in Morocco: A retrospective treatment-outcome study. *Journal of ethnopharmacology*, v. 301, p. 115783, 2023.
- [18] AL-Samydai, A. et al. Ethnopharmacological Study of Medicinal Plants Used in the Treatment of Skin Burns in the Arab World. *Journal of Burn Care & Research*, v. 44, n. 5, p. 1216–1222, 7 set. 2023.
- [19] Badke, M. R. et al. Significados do uso de plantas medicinais para docentes do curso de enfermagem na Catalunha. *Saúde e Sociedade*, v. 30, n. 3, 2021.
- [20] Faisal-Cury, A.; RODRIGUES, D. M. D. O. Prevalence and associated factors with traditional, complementary and integrative medicine in Brazil: A population-based study. *European Journal of Integrative Medicine*, v. 53, 2022.
- [21] Gantner, G. et al. Use of Herbal Medicines for the Treatment of Mild Mental Disorders and/or Symptoms During Pregnancy: A Cross-Sectional Survey. *Frontiers in Pharmacology*, v. 12, 8 out. 2021.
- [22] GürdaL, B.; Yesin, E. A Questionnaire-Based Study on Medicinal Plant Use in Patients with a Chronic Disease Diagnosis. *Traditional and Integrative Medicine*, 28 dez. 2022.

- [23] Lutoti, S. et al. Ethnobotanical Survey of Medicinal Plants Used in Breast Cancer Treatment by Traditional Health Practitioners in Central Uganda. *Journal of multidisciplinary healthcare*, v. 16, p. 635–651, 2023.
- [24] Mabou Tagne, A. et al. Determinants, Prevalence and Trend of Use of Medicinal Plants Among People Living with HIV: A Cross-Sectional Survey in Dschang, Cameroon. *AIDS and behavior*, v. 23, n. 8, p. 2088–2100, 2019.
- [25] Maciel, M. J. et al. Medicinal plants of the Unified Health System (Sistema Único de Saúde) with antifungal potential. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais (Online)*, v. 56, n. 2, p. 1–9, 2021.
- [26] Megersa, M.; JIMA, T. T.; GORO, K. K. The Use of Medicinal Plants for the Treatment of Toothache in Ethiopia. *Evidence-based complementary and alternative medicine*, v. 2019, p. 1–16, 2019.
- [27] Patrício, K. P. et al. O uso de plantas medicinais na atenção primária à saúde: revisão integrativa. *Ciência & saúde coletiva*, v. 27, n. 2, p. 677–686, 2022.
- [28] Peltzer, K., & Pengpid, S. (2019). <p>The use of herbal medicines among chronic disease patients in Thailand: a cross-sectional survey</p>. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, Volume 12, 573–582. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S212953>
- [29] Melro, J. C. L. et al. Ethnobotanical study of Medicinal plants used by the population assisted by the “Programa de Saúde da Família” (Family Health Program) in Marechal Deodoro - AL, Brazil. *Brazilian journal of biology*, v. 80, n. 2, p. 410–423, 2020.
- [30] Chebaibi, M. et al. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used against COVID-19. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, v. 2022, p. 1–6, 15 set. 2022.
- [31] Mistry, J. et al. Assessing the state of traditional knowledge at national level. *Global Environmental Change*, v. 71, p. 102409, 2021.
- [32] Pedroso, R. DOS S.; Andrade, G.; Pires, R. H. Plantas medicinais: uma abordagem sobre o uso seguro e racional. *Physis (Rio de Janeiro, Brazil)*, v. 31, n. 2, 2021.
- [33] Skalli, S.; Hassikou, R.; Arahou, M. An ethnobotanical survey of medicinal plants used for diabetes treatment in Rabat, Morocco. *Heliyon*, v. 5, n. 3, p. e01421, mar. 2019.
- [34] Soria REY, N. Plantas usadas en afecciones digestivas en Paraguay. *Revista de la Sociedad Científica del Paraguay*, v. 26, n. 2, p. 163–176, 2021.
- [35] Touiti, N. et al. Prevalence of herbal medicine use among patients with kidney disease: A cross-sectional study from Morocco. *Néphrologie & Thérapeutique*, v. 16, n. 1, p. 43–49, 2020.
- [36] Cardoso, B. S., & Amaral, V. C. S. (2019). O uso da fitoterapia durante a gestação: um panorama global. *Ciência & Saúde Coletiva*, 24(4), 1439–1450. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.07472017>
- [37] Rocha, L. P. B. DA et al. Uso de plantas medicinais: Histórico e relevância. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e44101018282, 5 ago. 2021.
- [38] Zahn, R. et al. Use of herbal medicines: Pilot survey of UK users’ views. *Complementary Therapies in Medicine*, v. 44, p. 83–90, 2019.
- [39] AL-Fatimi, M. Ethnobotanical survey of medicinal plants in central Abyan governorate, Yemen. *Journal of Ethnopharmacology*, v. 241, p. 111973, 2019.
- [40] Matos, N. DE O. et al. The registration of the usage of medicinal plants on e-SUS program: a case study in a city in the upper Jequitinhonha Valley. *Rodriguésia*, v. 71, 2020.
- [41] Peltzer, K.; Pengpid, S. <p>The use of herbal medicines among chronic disease patients in Thailand: a cross-sectional survey</p>. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, v. Volume 12, p. 573–582, jul. 2019.